

தென்னிந்திய இசையில் ஆண்டாள் பாடல்கள்

முனைவர் சி. சூரியகுமார்

முதுநிலை விரிவுரையாளர் (குரலிசை), இசைத்துறை
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழிற்கும் சமயத்திற்குமான தொடர்பு மிக நீண்ட வரலாற்றினைக் கொண்டதாகும். தமிழால் சமயமும் சமயத்தால் தமிழும் முழுமை பெற்றதென்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. பல்வேறு சிறப்புக்களைக் கொண்ட தமிழுக்கும், தமிழிசைக்கும், தமிழர்கள் பின்பற்றிய சமயத்திற்கும் தொண்டாற்றிய புலவர்கள், இசையியலாளர்கள், இறையடியார்கள் என ஏராளமானவர்கள் வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளனர். அவ்வாறானவர்களில் பெரும் பாலானவர்கள் ஆண் படைப்பாளிகளாகவே காணப்படுகிறார்கள். ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் குறைவானவர்களே பெண் படைப்பாளிகளாகக் காணப்படுகின்ற போதிலும் அவர்களின் படைப்புகள் ஆண் படைப்பாளிகளின் படைப்புகளுக்கும் மேலானவையாகவே போற்றப்படுகிறது. அவ்வாறான பெண் படைப்பாளிகளாகத் திகழ்ந்து தமிழுக்குத் தொண்டு செய்த ஓளயார், சைவ பக்திக்குப் பெருமை சேர்த்த காரைக்கால் அம்மையார் மற்றும் வைணவ பக்திக்கு மேன்மை செய்த ஆண்டாள் போன்றவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். அந்தவகையில் வைணவ பக்தி இலக்கியமாகிய பாசுரங்களைப் படைத்த பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களுள் ஒரேயொரு பெண் ஆழ்வாராகத் திகழ்ந்தவர் கோதை என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட ஆண்டாள். புயிப்பிராட்டியின் மறுவடிவமாக வைணவர்களால் போற்றப்படும் நாச்சியார் தமிழ்நாட்டில் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராகக் குறிப்பிடப்படுகிறார். இவர் பாடிய திருப்பாவை மற்றும் நாச்சியார் திருமொழி என்பன தமிழ் கூறும் நல்லுலகிலும் தமிழிசை மரபிலும் போற்றுதற்குரிய படைப்புகளாகக் காணப்படுகின்றன. இவரின் படைப்பாகிய திருப்பாவை மற்றும் நாச்சியார் திருமொழி என்பவை இசையுடன் பாடப்படுவதுடன் அவை பிரகாசப் படைப்புகளுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்கின்றது. அந்தவகையில் ஆண்டாள் படைப்புகள் பெறும் முக்கியத்துவத்தினையும் அப்படைப்புகள் தமிழ் மற்றும் தமிழிசையில் போற்றப்படும் பாங்கினையும் பிரகாசப் படைப்புகளுக்கு எவ்வாறு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த தென்பது போன்றவற்றினை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, வ்வாய்வானது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அத்துடன் இவ்வாய்வானது வரலாற்று ஆய்வு மற்றும் விவரண ஆய்வுகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

திறவுச்சொற்கள்: இசை, பண்கள், இராகங்கள், திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி.

முன்னுரை

பக்தியோடு அரங்கநாதப் பெருமானை வழிபட சொற்குவையும் பொருட்சுவையும் ததும்ப இசையால் இறைவனைப்பாடி அவனுடன் இரண்டறக் கலந்த ஆண்டாளின் பாடல்கள் தமிழிலிலும் தமிழிசையிலும் மிகவும் சிறப்புபெற்றவையாகும். ஆண்டாள் பாடல்கள் திருப்பாவையாகவும்

நாச்சியார் திருமொழியாகவும் தொன்று தொட்டு பாடப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் ஆழ்வார்களுள் ஒரே ஒரு பெண் ஆழ்வாரான ஆண்டாளர் இறைவன் மீது மிகவும் அன்பு கொண்டு பக்தியோடு இந்த பாடல்களை பாடி இருக்கின்றார். இந்தப் பிரபந்தங்கள் பல இசை பாடல்களுக்கு முன்னோடி இலக்கியமாகத் திகழ்கின்றது. அத்துடன் தற்கால இசையரங்குகளிலும் பெருமாள் கோயில்களிலும் இந்தப் பாடல்கள் பாடப்படுவது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். ஆண்டாளின் பாடல்கள் அழகு, இசை நயம் மிக்கனவாக மிளிர்வதனை நாம் காண முடிகிறது. இவ்வகையான ஆண்டாளர் பாடல்களை ஆய்வு செய்வதன் ஊடாக இந்தப் பாடல்களை இசை அன்பர்களிடமும் தமிழ் இலக்கிய அறிஞர்களிடமும் மேலும் கொண்டு செல்ல முடியும் என்பது கண்கூடு. அந்த வகையில் இவ் ஆய்வானது வரலாற்று ஆய்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கள ஆய்வில் பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆழ்வார்கள்

ஆழ்வார்கள் பன்னிருவார் ஆவார்கள். எனவேதான் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். தமிழ் வைஷ்ணவ சமயத்தின் இவர்களின் பங்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. அவர்கள் வைணவ சமயம் ஆராபந்து புராண சாஸ்திரங்களை படைத்து, அதன் உள்ளங்களை விளக்கி, பகவன் விசுவரூப அரங்குகளுக்கு வழிபாடு செய்யும் முன்னோர் ஆவர்களாக இருக்கின்றனர். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பொய்கையாழ்வார், புத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாளர், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார் மற்றும் திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோராவர். இறைவனை இறைவனாகக் காணாது, இறைவனோடு உறவுமுறையில் வாழ்ந்ததால்

ஆண்டாளையும், இறைவனைப் பாடாது ஆசானைப் பாடினார் என்பதால் மதுரகவியாழ்வாரையும் வேறு வரிசையில் தொகுத்து, ஆழ்வார்கள் பதினமர்⁽¹⁰⁾ பேர் மட்டுமே எனக் காட்டுவாரும் உண்டு.¹ இவர்கள் 5 முதல் 9 நூற்றாண்டுக் கால அளவில் வாழ்ந்தவர்களாவர்.

ஆண்டாளர்

வைணவம் போற்றும் 12 ஆழ்வார்களில் ஒரே ஒரு பெண் ஆழ்வாராக விளங்கியவரே ஆண்டாளர். பெண் ஆழ்வாராகிய ஆண்டாளை வைணவ சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் பாவை, பிள்ளை, கோதை, சூடிக்கொடுத்த நாயகி என்றவாறெல்லாம் சிறப்பித்து அழைக்கின்றனர். இவர் தமிழகத்தில் 7ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வராக அறியப்படுகிறார். அவரின் படைப்புகள் குரு பக்தி மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய மிகுந்த விருத்தங்களைக் கொண்டிருப்பது சிறப்பம்சமாகும். ஆண்டாளின் பாடலின் சிறப்புகள் அகர முதல எழுத்து முதற்பால் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆண்டாளின் தோற்றம் பற்றியும் அவருடைய வாழ்க்கை பற்றியும் நோக்குகின்ற போது, தமிழ் நாட்டின் மதுரைக்கு அண்மையிலுள்ள சிறீவில்லிபுத்தூர் என்னும் ஊரில் வசித்து வந்த ஒருவரே பெரியாழ்வார் என்பவராவார். இவர் சிறீவில்லி புத்தூர் ஆண்டாளர் சமேத அரங்கநாதர் கோவிலுக்கு மலர்கள் கொய்து கொடுப்பதைத் தமது கடமையாகக் கொண்டவர். இவ்வாறு ஒருநாள் அரங்கநாதப் பெருமானுக்கு மலர்கள் பறிக்கின்ற போது ஒரு குழந்தையாகத் துளசிச் செடியின் கீழ் கிடந்தபோது ஆண்டாளர் கண்டெடுக்கப்பட்டார். தனக்கெனக் குடும்பம் எதுவும் இல்லாதிருந்த நிலையிலும் கண்டெடுத்த குழந்தையைத் தனக்கு இறைவனால் வழங்கப் பட்ட கொடை எனக் கருதி வளர்த்து வரலானார். பெரியாழ்வார் அக்குழந்தைக்கு இட்ட பெயர் கோதை என்பதாகும்.

ஆண்டாளர் சிறுவயதாக இருந்த காலத்திலிருந்தே தனக்குத் தெரிந்த சமயம்

சார்ந்த கருத்துகள் மற்றும் தமிழ்மொழி போன்ற அனைத்தையுமே கோதைக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார் பெரியாழ்வார். இதனால் கோதை இளம் வயதிலேயே கண்ணன் மீது மிகுந்த பக்தியுணர்வு கொண்டவராயும் தமிழில் நல்ல திறமை கொண்டவராகவும் திகழ்ந்தார். சிறு வயதிலேயே கண்ணன் மீதிருந்த அளவற்ற அன்பு காரணமாக அவனையே மணம் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணத்தையும் வளர்த்துக் கொண்டார். தன்னைக் கண்ணனின் மணப்பெண்ணாக நினைத்துப் பாவனை செய்து கோயிலில் இறைவனுக்கு அணிவிப்பதற்காகப் பெரியாழ்வாரை தொடுத்து வைத்திருக்கும் மாலைகளை ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்குத் தெரியாமல் தான் அணிந்து கண்ணனுக்கு ஏற்றவளாகத் தானிருக்கிறோமா என்று கண்ணாடியில் பார்த்து மகிழ்ந்து பின்னர் திரும்பவும் கொண்டுபோய் வைத்துவந்தார். இதனால் கோதை சுடிய மாலைகளே இறைவனுக்கும் கூடப்பட்டன. ஒருநாள் இதனை அறிந்து கொண்ட பெரியாழ்வாரை கோதையைக் கடிந்துகொண்டார். அவள் சுடிய மாலையை ஒதுக்கிவிட்டுப் புதிய மாலை தொடுத்து இறைவனுக்கு அணிவித்தார். அன்றிரவு இறைவன் அவரது கனவில் தோன்றி கோதை அணிந்த மாலைகளே தனக்குப் பிடிக்கும் எனவும் அதனால் அவற்றையே தனக்குச் கூடவேண்டுமென்றும் கேட்டுக் கொண்டார். இதனாலேயே “சுடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி” என்றும் “இறைவனையே ஆண்டவள்” என்ற பொருளில் ஆண்டாள் என்றும் போற்றப்படுகிறார்.

மணப்பருவமடைந்த ஆண்டாள் அவளுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட திருமண ஏற்பாடுகளை மறுத்து, திருவரங்கம் கோயிலில் உறையும் இறைவனையே மணப்பதென்று பிடிவாதமாக இருந்தார். இதனால் என்ன செய்வதென்று அறியாது கவலையுடனிருந்த பெரியாழ்வாருடைய கனவில் தோன்றிய இறைவன் கோதையை மணப்பெண்ணாக அலங்கரித்து திருவரங்கம்

கோயிலுக்கு அழைத்துவருமாறு பணித்தார். குறித்தநன்நாளன்று கோயிலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ஆண்டாள் கோயில் கருவறைக்குள் சென்று தனது 15 ஆம் வயதில் இறைவனுடன் இரண்டறக் கலந்துவிட்டாள் என்பது இவரின் வரலாறு.²

ஆண்டாளின் சிறப்புக்கள்

ஆண்டாளின் பக்திவட இந்தியாவில் ராதாவின் பக்தி என்பன சிறப்பாகப் போற்றப்படுகிறது. பெண் பக்தியாளர்களில் மீராபாய் கண்ணனிடம் கொண்ட அர்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியைப் போலத் தமிழகத்தில் ஆண்டாளின் பக்தி போற்றப்படுகிறது. இவரது முதல் படைப்பான திருப்பாவை 30 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. இத் தொகுப்பானது ஆண்டாள் தன்னை ஆயர்பாடியில் வாழும் கோபிகையாக நினைத்துக் கொண்டு கண்ணனின் திருவடியை அடைதலையே தன் வாழ்வின் இலட்சியமாக எண்ணிப் பாடியுள்ளதைக் குறிக்கிறது.³

மேலும் திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சுடிய மலர் மாலைகள் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி பெருமாளுக்குச் சார்த்து வதற்காக வருடந்தோறும் அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வைபவம் தமிழ் மாதமான புரட்டாசியில் திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் விழாவில் குறிப்பாகக் கருட சேவை அன்று நடைபெறுகிறது. ஆண்டாள் சுடிய மலர் மாலையைப் பெருமாள் சுடிக்கொண்டு பவனி வருகிறார். இந்த மலர்மாலையானது துளசி, செவ்வந்தி மற்றும் சம்பங்கி புக்களால் தொடுக்கப்பட்டதாக உள்ளது. அத்துடன் திருப்பதி பெருமாளின் மலர்மாலை வருடந்தோறும் நடைபெறும் திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்காக அனுப்பப்படுவதுடன் மதுரையில் நடைபெறும் பிரசித்தமான சித்திரைத் திருவிழாவின் போது ஆண்டாளின் மலர்மாலை கள்ளழகருக்கு அணிவிப்பதற்காகத் திருவில்லிபுத்தூரிலிருந்து கொண்டு செல்லப்படுவதும் மரபாகும்.⁴

ஆண்டாளின் மாலை எவ்வாறு சிறப்பு வாய்ந்ததோ அவ்வாறே ஆண்டாளின் கொண்டை, கிளி மற்றும் திருவிழாக்களும் சிறப்பாகத் தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படுகின்றன. அந்தவகையில் ஆண்டாள் கொண்டை தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்றது. இந்தச் சிகையலங்காரம் தமிழகத்திற்கு அண்டை மானிலமான கேரளாவில் வாழ்கின்ற நம்புதிரிகளின் சிகை அலங்காரத்திற்கு ஒத்ததாக உள்ளது. எனவே ஆண்டாளின் சிகை அலங்காரத்தினை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது புலனாகிறது. அவ்வாறே திருவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் ஆண்டாளின் இடக்கையில் கிளி இருக்கிறது. இது தினமும் புதியதாக இன்றளவும் செய்யப்படுவதாக அறிய முடிகிறது. இந்தக் கிளியைச் செய்வதற்குத் தோராயமாக நான்கிலிருந்து நாலறை மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இக் கிளியைச் செய்வதற்கு மாதுளம் மரத்தின் பூக்கள் கிளியின் அலகு மற்றும் வாய்ப்பகுதி செய்வதற்கும், மூங்கில் குச்சிகள் கிளியின் கால் பகுதிக்கும், வாழை மரத்தின் இலைகள் மற்றும் நந்தியாவட்டை மரத்தின் இலைகள் உடல் பகுதி செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுவதாக அறியமுடிகிறது.⁵

ஆண்டாள் சன்னிதிகள்

உலகம் முழுவதிலுமுள்ள அனைத்து வைணவ கோவில்களிலும் பொதுவாக ஆண்டாளுக்குத் தனிச் சன்னிதி அமைந்துள்ளதிலிருந்து வைணவர்களால் ஆண்டாள் தெய்வமாகப் போற்றப்படுவது புலனாகிறது. பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவராக ஆண்டாள் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் ஆண்டாள் ஒரு பெண் தெய்வமாகவே வழிபடப்படுகிறார். அதிலும் குறிப்பாக திருவில்லிப்புத்தூர் திருத்தலம் இரண்டு கோவில்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. அதில் ஒன்று ஆண்டாள் கோவில். ஆடிப்புரத் திருவிழா திருவில்லிப்புத்தூரில் வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

வருடந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இவ்விழாவில் பங்கேற்கின்றனர். இது தவிர ஏராளமான திருவிழாக்கள் ஆண்டாள் நினைவாகத் தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படுகின்றன. அவற்றில் முக்கியமானது “பாவை நோன்பு” ஆகும். இது தமிழ் மாதம் மார்கழி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து முப்பதாம் தேதி வரை கொண்டாடப்படுகிறது. பங்குனி மாதத்தில் “ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்”, பகல்பத்து, இராப்பத்து, மற்றும் ஆடிப் புரம், ஆடித் திருவிழா போன்றவை சில ஆண்டாளுக்குக் கொண்டாடப்படும் முக்கிய விழாக்களாகும்.⁶

ஆண்டாளின் பாடல்கள்

தமிழுக்கும் வைணவ சமயத்திற்கும் மிகப்பெரும் தொண்டாற்றிய ஆண்டாள் இறைவனுடன் இரண்டறக் கலப்பதற்கு முன் திருப்பாவை, நாச்சியார் திரு மொழி என்னும் இரண்டு நூல்களை இயற்றியுள்ளார். இவ்விரு நூல்களும் அதன் இலக்கியச் செழுமை, தத்துவம், பக்தி ஆகியவற்றிக்காக அனைவராலும் போற்றப்படுகின்றது. இவரது முதல் படைப்பான திருப்பாவை 30 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. திருப்பாவை ஆண்டாள் தன்னை ஆயர்பாடியில் வாழும் கோபிகையாக நினைத்துக் கொண்டு பாடப்பெற்ற பாட்டுகளின் தொகுப்பாகும்.

இவரது இரண்டாவது படைப்பான நாச்சியார் திருமொழி 143 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. இறைவனை நினைத்துருகிப் பாடும் காதல்ரசம் மிகுந்த பாடல்களின் தொகுப்பாகக் காணப்படுகின்றது. இது வடமொழியில் எழுதப்பட்ட ஜெயதேவரின் கீத கோவிந்தம் எனும் நூலினை ஒத்ததன்மை உடையதாகக் காணப்படுகின்றது. ஆண்டாளின் இவ்விரு படைப்புகளும் குறிப்பாகத் திருப்பாவை அனைத்து வைணவதலங்களிலும் வைணவர்களின் இல்லங்களிலும் தினந்தோறும் ஒதப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் வைணவ தலங்களில் நடைபெறும் முக்கிய விழாக்களிலும் வைணவர்களின் இல்லவிழாவிலும் வடமொழி

மறைகளுக்கு நிகராகத் தவறாமல் ஓதப்படுகின்றது.⁷

திருப்பாவை

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ
நேரிழையீர்
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச்
சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன்
நந்தகோபன் குமரன்.

என்று நந்தகோபனாகிய பெருமானைப் போற்றி ஆண்டாள் பாடிய முதல் பிரபந்தம் திருப்பாவையாகும். இது 30 பாடல்களால் ஆனது. வைணவப் பக்தி நூல்களின் தொகுப்பான நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத்தின் 474 தொடக்கம் 503 வரையுள்ள பாடல்கள் திருப்பாவைப் பாடல்கள் ஆகும். முப்பது பாடல்களும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படாது ஒரு சில முக்கிய பாடல்கள் மட்டும் குறிப்பிடப்படுகிறது. தமிழ் நாட்டில் மார்கழி மாதத்தில் கன்னிப் பெண்கள் பாவை நோன்பு நோற்றனர். இதன் போது விடியும் முன்பே எழும் கன்னியர் பிற பெண்களையும் துயில் எழுப்பிக்கொண்டு ஆற்றில் நீராடி இறைவனைத் துதித்து வழிபடுவர். இதனைப் பின்னணியாகக் கொண்டு எழுந்ததே இந்நூல். இதனால் தற்காலத்திலும் பாவை நோன்புக் காலத்தில் இப்பாடல்கள் பாடப்பட்டு வருகின்றன.

திருப்பாவையில் 30 பாடல்கள் இடம் பெற்றிருந்தாலும் ஒரு சில பாடல்கள் சிறப்பு பெற்றவையாகக் காணப்படுகிறது. அந்தவகையில் திருப்பாவையின் இரண்டாம் பாடல், நெய் உண்ணமாட்டோம், பால் அருந்த மாட்டோம் என எவ்வித உணவு வகைகளையும் உட்கொள்ளாதிருத் தலையும், காலையிலே நீராடுவதையும், கண்ணுக்கு மையிடுதல், தலையைச் சீவி முடித்து மலர்களைச் சுட்டிக்கொள்ளாதல் முதலிய அழகூட்டும் வேலைகளைச் செய்யாதிருத்தலையும், செய்யத் தகாதவற்றைச் செய்யாது அவற்றைத்

தவிர்த்தலையும், தீயன சொல்லாதிருக்கையும், பிச்சை முதலியன இட்டு நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதையும், இறைவனைப் பாடித் துதித்தலையும் பாவை நோன்பு காலத்தில் செய்ய வேண்டியனவாகக் கூறி அந்நோன்பு நோற்கும் விதத்தை விளக்குகிறது. அவ்வாறே மூன்றாம் பாடல் அவ்வாறு செய்வதனால் உண்டாகும் பயன்களை எடுத்துக் கூறுகிறது. நாடு முழுதும் மாதம் மும்மாரி பெய்யும், வயல்களில் நெற் பயிர் ஓங்கி வளரும். அவற்றிடையே கயல் மீன்கள் துள்ளும் பசுக்கள் நிறையப் பால் கொடுக்கும் எங்கும் நீங்காத செல்வம் நிறையும் என்பது அப் பயன்களாகும். பாடல்கள் அனைத்தும் இறைவனின் பெருமைகளைக் கூறி கன்னியரைத் துயில் எழுப்பும் பாங்கில் எழுதப்பட்டுள்ளன.⁸

ஆண்டாளாகிய கோதை நமக்கு அளிக்கும் பக்திச் சுவையை இங்கே காணலாம். ஒரே அடிகொண்டு உலகையே அளந்த பரந்தாமனின் புகழைப் பாடுவதனாலேயே புவியோர் தமது துன்பம் நீங்கி இன்புற்றிருக்க இயலும் என இப்பாடலின் மூலம் இயம்புகிறாள் கோதை:

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்றுநீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி
பெய்து

ஓங்குபெரும் செந்நெல் ஊடு கயலுளக.
வைணவத் தத்துவ இயற்பின்படி, எம் பெருமானைச் சென்றடைய வழி அவனுடைய திருவடிகளில் சரணாக தியாவதேயாகும். இதனைப் பக்தியாலும் மேற்கொள்ளலாம் அன்றி கிருஷ்ணப் பிரேமை என்னும் காதலாலும் அடையலாம் என்று சான்றளித்தவள் கோதை. குன்றெடுத்த கோபாலன் ஒருவனே ஆண்மகன் அவனது அடியார் அனைவரும் அவனது காதலில் கட்டுண்ட பெண்டிரே என்பதே கிருஷ்ணப் பிரேமை. இதனை மிகவும் சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகிறது பின்வரும்

**குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால்
கட்டிலின்மேல்**

மெத்த பஞ்சசயனத்தின் மேல் ஏறிக்

**கொத்தலர் புங்குழல் நப்பின்னை
கொங்கைமேல்**

வைத்துக் கிடந்த மலர்மாள்பா....”

வைணவத்தாரோ, வேற்று மதத்தினரோ, அன்றி இறை நம்பிக்கை அற்றவரே ஆயினும், கோதையின் தீஞ்சுவைத் தமிழுக்கு அடிமையாகாது இருத்தல் அரிது. திருப்பாவைப் பாடல்கள், அவற்றைப் படிக்கையிலேயே சித்திரப் பண்பு (Picturesque Quality) பெறுகின்ற பேரானந்தம் அளிப்பவை. இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக, மழையைப் பற்றிய இப்பாடலைப் படிக்கையில், வானின்றும் மண்ணில் வீழும் மழையை நேராகவே காண்பது போன்ற ஒரு அனுபவம் பெறலாம்:

**ஆழி மழைக்கண்ணா ஒன்றுநீ கைகரவேல்
ஆழிஉள் புக்கு முகந்துகொடு ஆர்த்துஏறி
ஊழி முதல்வன் உருவம்போல்**

மெய்கறுத்துப்

**பாழியீஅம் தோளுடைப் பற்பணாபன் கையில்..
வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்
பாவைக்குச் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ
பாற்கடலுள்**

**ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் போர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
போன்ற பாடல்கள் மிகவும் சிறப்பு
வாய்ந்தவையாக அமைந்திருக்கின்றன.**

திருப்பாவைச் சிறப்பு

வைணவ சமய வழிபாட்டில் இரண்டறக் கலந்து விட்ட ஒன்று திருப்பாவையாகும். மாதவனுக்கு உகந்த மார்கழி மாதக் காலகாலில் அனைத்து வைணவக் கோயில்களிலும் இசைக்கப்படுவதே இதன் பெரும் சிறப்பு. தமிழில் புணையப்பெற்ற பாடல்களே ஆயினும், தமிழறியா அடியார்கள் கொண்ட வைணவத் தலங்களிலும், மார்கழி மாதக் காலகாலில் திருப்பாவை இசைக்கப்படுவதும் இதன் சிறப்புக்களாகும் அன்றியும் தாய்லாந்து

நாட்டில் மன்னர் முடிசூட்டும் தருணத்தில் இருப்பாவை இசைக்கப்படுவது இதன் சிறப்பினை மேலும் பறைசாற்றுகின்றன. அத்துடன் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகில் கோவிந்தப் பெருமானின் திருக்கோயில்கள் எங்கெல்லாம் உள்ளனவோ அங்கெல்லாம் கோதை தனக்கும் ஒரு தனிச் சந்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளமை வேறு எந்த ஒரு அடியவருக்கும் காணப்பெறாத தனிச் சிறப்பாகும். மொழி வேறுபாடின்றி வைகுந்த நாதனின் வழிபாட்டில் உலகம் முழுவதும் விரவிக் காணப்படுவது திருப்பாவைத் தொழுகை. திருப்பாவையின் சிறப்பு, முதன்மையாக அதன் பக்திப் பெருக்கு மட்டுமல்ல. பாற்கோவை முழுவதும் விரவிக் கிடக்கும் கோதை, மாதவன் பாற்கொண்ட தூய காதலமுதம் மற்றும் அதன் விளைவாய் அடியவருக்கும் அனைவருக்கும் அரும்பெரும் வரமாகக் கிடைத்த தமிழ் மணம் திருப்பாவையாகும்.

நாச்சியார் திருமொழி

ஆண்டாளி இன்னுமொரு அற்புதப் படைப்பே நாச்சியார் திருமொழியாகும். வைணவ நூல்களின் தொகுப்பு ஆன நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகிய இந் நூல் அத் தொகுப்பில் 504 தொடக்கம் 646 வரையான பாடல்களாக இடம் பெறுகின்றது. 143 பாடல்களைக் கொண்ட இந்நூல்கண்ணனைத் தனது நாயகனாகக் கொண்டு அவனை அடையத் துடிக்கும் ஆண்டாளின் தவிப்பை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. பாடல்கள் அனைத்திலும் காதல் சுவை மேலோங்கி இருப்பதைக் காணலாம்.⁹

இந்நூல் ஒவ்வொன்றும் பத்துப் பாடல்களைக் கொண்ட 14 தலைப்புக்களில் அமைந்துள்ளன. முதற் பத்துப் பாடல்கள், கண்ணனை இணக்கு எனக் காமனைத் தொழும் பாங்கில் அமைந்தவை. இவை அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தப் பாடல்களாக அமைந்துள்ளன. இரண்டாம் பத்து சிறுமியர்

மயனைத் தம் சிற்றில் சிதையேல் எனக் கேட்கும் வகையில் அமைந்தவை. இப் பாடல்கள் கலிவிருத்தங்களாக அமைந்தவை. கன்னியரோடுகண்ணன்விளையாடுவதைக் கூறும் பாங்கில் அமைந்தது மூன்றாம் பத்து. இப் பாடல்கள் அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தப் பாடல்கள். நான்காம் பத்துப் பாடல்கள் கூடல் குறிப்புப் பற்றியவை. இவை கலிவிருத்தப் பாடல்களால் இயற்றப் பட்டுள்ளன. குயிற்பத்து என்னும் குயிலை விளித்துப் பாடும் பாடல்களாக அமைந்துள்ளவை ஐந்தாம்பத்தைச் சேர்ந்த பாடல்கள். இவை எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தங்களாக அமைந்துள்ளன. மாயவன் தன்னை மணஞ்செய்யக் கண்ட கனவைத் தோழிக்கு உரைப்பதாக அமைந்த பாடல்கள் ஆறாம் பத்தில் அமைந்துள்ளன. இவையும் கலிவிருத்தப் பாடல்கள் ஆகும். ஏழாம் பத்து, பாஞ்சசன்னியத்தைப் பதுமநாபனோடும் சுற்றமாக்கல் என்னும் தலைப்பில் அமைந்தவை. கலிவிருத்தப் பாடல்கள். மேகவிடுதூதாக அமைந்த எட்டாம் பத்து தரவுக் கொச்சகக் கலிப்பா எனும் பாவகையில் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதாம் பத்தில் திருமாலிருஞ்சோலை எம்பெருமானை வழிபடும் பாங்கிலான பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இவை கலிநிலைத் துறை எனும் பாவகையில் உள்ளன. மாற்செய் வகையோடு மாற்றம் இயம்பல் என்னும் தலைப்பில் அமைந்த பாடல்களைக் கொண்ட பத்தாம் பத்து, கலிநிலைத்துறை எனும் பாவகையைச் சேர்ந்தது. திருவரங்கத்துச் செல்வனைக் காழறுவதாக அமைந்த பதினோராம் பத்துப் பாடல்கள் தரவுக் கொச்சக் கலிப்பா வகையைச் சேர்ந்தவை. பன்னிரண்டாம் பத்துப் பாடல்கள் சீதரனிருந்துழிச் செலுத்துவீர் எனனை எனக் கோதை தமர்க்குக் கூறிய துணிபு எனும் தலைப்பில் அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தங்களால் ஆனவை. அவலம் தணி என இறைவனைக் கோரும் பதின்மூன்றாம் பத்தும் அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தப்பாக்களால் ஆனவையே.

பிருந்தாவனத்தே பரந்தாமனைக் கண்டது பற்றிக்கூறும் இறுதிப் பாடல்களும் அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தப் பாக்களே.

தற்காலம்

ஆண்டாளின் பாடல்கள் பாடப்பட்ட காலத்திலிருந்து இன்றுவரையிலும் சிறப்புப் பெற்றதாகவே விளங்குகிறது. அத்துடன் தமிழில் எழுந்த பாடல்கள் பலவற்றிற்கு முன்னோடியாகத் திகழ்கின்றது. சான்றாக மாணிக்கவாசகரின் திருவெண்பாவையினைக் குறிப்பிடலாம். இவரின் திருப்பாவையைப் பின்பற்றியே மாணிக்கவாசகர் திருவெண்பாவை பாடியதையும் திருப்பாவையின் தாக்கம் திருவெண்பாவையில் உள்ளதையும் நாம் உணரலாம். அத்துடன் கோவில்களில் மட்டுமல்லாது இசை அரங்குகள், நாட்டிய அரங்குகள், திரைப்படப்பாடல்கள் போன்ற பல வற்றில் ஆண்டாள் பாடல்கள் இடம் பெறுவதிலிருந்து இதன் சிறப்பினை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். மேலும் கண்ணனை மணமுடிப்பதாக ஆண்டாள் பாடியுள்ள நாச்சியார் திருமொழியில் உள்ள “வாரணமாயிரம்” பாடல் தொகுப்பு புகழ் பெற்றது. இது சில தமிழ் திரைப்படங்களில் பாடல் காட்சியாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை

வைணவ ஆழ்வார்கள் ஒருவரான ஆண்டாள் தமிழகத்தில் பிறந்து குறுகிய காலம் இந்த புமியில் வாழ்ந்து பெருமாளுடன் இரண்டறக் கலந்தவராக பெருமாள் மீது அளவு கடந்த அன்பும் பக்தியும் கொண்டு அவர் இயற்றிய பாடல்கள் திருப்பாவையாகவும் நாச்சியார் திருமொழியாகவும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பாடல்கள் தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் உள்ள வைணவ ஆலயங்களில் பாடப்படுவதும், இசை அரங்குகளில் இசைக்கப்படுவதும்,

நாட்டிய அரங்குகளில் பயன் படுத்தப்படுவதும் திரை இசையில் பல பாடல்களில் பாடப்படுவதும் அன்று முதல் இன்று வரை மரபாக இருந்து வருகின்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆண்டாள் படைப்புக்களை ஆய்வு செய்ததன் ஊடாக இந்தப் பாடல்களின் முக்கியத்துவத்தையும் சிறப்பினையும் இசையாளர்களும் தமிழ் ஆய்வாளர்களும் அல்லது தமிழ் விரும்பிகளும் ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆண்டாள் பாடல்களில் பொதிந்துள்ள இயல் மற்றும் இசை சிறப்புகளை தனித்தனியாக ஆய்வு செய்வது கட்டாய தேவையாகும் அந்த ஆய்வுகளுக்கு ஓர் முன்னோட்டமாக இந்த ஆய்வு அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை

அடிக்குறிப்பெண் சான்றுகள்

1. ஆன்மிகம், தொகுப்பாசிரியர் (31 அக்டோபர் 2014). ஆழ்வார்கள்¹² பேர்: ஓர் அறிமுகம். தினமணி.
2. Anantharaman Ambujam (2006). Temples of South India. East West Books, Madras. பக். 177-181. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-81-88661-42-8.
3. Andal mala Presented to load Venkateswara in Tirumala News”.

news.tirumala.org.

4. Srivilliputtur Andal Temple - Andal Temple”. www.srivilliputtur.co.in.
5. Krishnamachari - Suganthy (8 August 2013). “Labour of love”. The Hindu.
6. 12 ஆழ்வார்கள், தொகுப்பாசிரியர் (09 பிப்ரவரி 2011). ஆண்டாள். தினமலர்.
7. Women’s Lives, Women’s Rituals in the Hindu Tradition;page 186
8. ஆண்டாள் - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் Tamil Virtual Academy. www.tamilvu.org.
9. 12 ஆழ்வார்கள், தொகுப்பாசிரியர் (09 பிப்ரவரி 2011). ஆண்டாள். தினமலர்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. Anantharaman Ambujam (2006). Temples of South India. East West Books>Madras.
2. Andal mala Presented to load Venkateswara in Tirumala News”.
3. ஆண்டாள் - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் Tamil Virtual Academy. www.tamilvu.org.
4. 12 ஆழ்வார்கள், தொகுப்பாசிரியர் (09 பிப்ரவரி 2011). ஆண்டாள். தினமலர்.